

KONSTITUTSIYA YOSHLAR NIGOHIDA

Hoshimova Sitora Doniyorova

**Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti talabasi
sitoradoniyorovna@gmail.com
+99894-820-07-54**

Zakirova Sayyora Alimovna

Ilmiyrahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10243312>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif bugungi kunda O'zbekiston yoshlarining yangi nashrdagi konstitutsiyaga bo'lgan qiziqishlari, o'zlarining tajribalaridan kelib chiqib kiritayotgan takliflari, bosh qomusimizdagi insonparvarlikka, yoshlarga yaratilib berilayotgan shart-sharoitlarga bo'lgan munosabati hamda yangi konstitutsiyamizdagi yangi normalar, moddalar va qonunlarni targ'ib etishga bag'ishlaydi.

KALIT SO'ZLAR: Milliy va umumbashariy konstitutsiya, huquqiy ilg'or tajriba, demokratiya talablari, erkin sud, muqarrar javobgarlik.

O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni bo'lmish bosh qomusimiz, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari himoyachisi va nafaqat huquqlari, balki burchlari jamiyat va shaxs munosabatlari, ma'muriy – hududiy davlat tuzilishiga oid normalar, saylovtizimi, sud tizimi hamda jamiyat va davlat munosabatlari o'z aksini topgan qonunlar jamlanmasi – Konstitutsiyamizdir. O'zbekiston Respublikasining eski tahrirdagi Konstitutsiyasi Oliy Kengashning XII chaqiriq XI sessiyasi 1992 – yil 8 – dekabrda Bosh Qomusimiz qabul qilindi. Shu kundan e'tiboran, 8 – dekabr O'zbekiston Respublikasida dam olish kuni sifatida e'lon qilinib, barcha davlat va nodavlat o'rta hamda oiliy ta'lim muassalarida keng miqyosda nishonlanib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasining eski tahrirdagi Konstitutsiyasi muqaddima, XI bo'lim, XXVI bob va 128 moddani o'z ichiga olgan. Konstitutsiya so'zi "lotincha" "constitution" so'zidan olingan bo'lib, "belgilash, tuzilish, tuzuk" degan ma'nolarni anglatadi. O'zbekiston Respublikasi boshqa davlat konstitutsiyalaridan har tomonlama farq qiladi. Boshqa davlat konstitutsiyalaridan farqi o'laroq, bizning davlatimiz asosiy qonuni qabul qilinishi bevosita xalq muhokamasi "referendum" ga qo'yilishi va O'zbekiston Respublikasining fuqarolari Konstitutsiya uchun o'z takliflarini hech qanday to'siqlarsiz berish imkoniyatiga ega. Bu o'z o'rnida fuqarolarimizning siyosiy faol ekanliklarini ham ko'rsatadi. Misol uchun eski tahrirdagi Konstitutsiyamizga fuqarolar tomonidan umumxalq muhokamasida 6000 mingdan ortiq taklif kelib tushgan va mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqilib Konstitutsiyamizga kiritilgan. Konstitutsiya davlat hokimiyatini fuqarolar qo'lga beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki Konstitutsiya insonni har tomonlama foydasiga ishlaydi va shu o'runda uni qo'llab-quvvatlaydi.

References:

1. Lex.uz
2. Wikipedia.uz